

RAQAMLASHTIRILGAN SIFAT MENEJMENT TIZIMINI JORIY QILISH TALABLARI

A.A. Mamajonov

Andijon mashinasozlik instituti

k.f.n. dotsent,

mamajonov@andmiedu.uz

Uzaqov Jamshidbek Umidjon o'g'li

Talaba MSMSM, Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241362>

Annatatsiya: Ushbu maqolada yengil avtomobillar uchun plastmassa qismlar ishlab chiqarish jarayonlarini sifat menejmenti tizimlari talablarini joriy etish ortali takomillashtirish yoritilgan. Sifat menejmenti tizimlari talablarini qo'llash takomillashda qanday natijalar berishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sifat menejmenti tizimlari, ISO 9001, IATF 16949, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, Ts, Tashkilot standartlari.

Milliy iqtisodiyotda va sanoat ishlab chiqarishda avtomobilsozlik ulishini oshib borishi, un jaxonda eng raqobatbardosh sohaligi sifat menejmenti talablarini joriy etish va sertifikatlashtirishni talab etmoqda:

-mahsulot yetkazish zanjiri harajatlarni kamaytirish;

-xalqaro bozorda o'z o'rnini topish;

-sifat menejmenti tizimini doimo takomillashtirish va resurslardan oqilona foydalanish.

Hozirgi kunda respublikaning 3000 dan ortiq tashkilot xalqaro standartlar talablarini joriy etgan va sertifikatlashtirish auditlaridan muvaffaqiyatli olishga erishgan. IATF16949:2016 xalqaro standarti talablariga asoslangan sifat menejment tizimini ishlab chiqish va uni tadbiq etish, raqobatbardoshlikni va olinadigan daromadlarni oshirish yo'lida, korxonalar rahbariyati oldida turgan, muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Muvofiqlashgan, sertifikashtiruvchi va nazorat etuvchi tashkilotlar

Dona

Nomi

IATF 16949 Sifat menejmenti tizimi va qo'llanmalarni bilish darajasi

IATF 16949 Sifat Menejmenti Tizimning joriy etish bosqichlari

IATF 16949 Sifat menejmenti tizimi va qo'llanmalarni joriy etishda ishlab chiqish xususiyati va mahsulot tavsiflarni hisobga olish

Boshqaruv rejasi																		
Prototip	O'rnatish seriyasi	Seriya mahsulot	Telefoni tayyorladi	Ushbu rejani amalga oshirish uchun malakali jamoa					Yo'q, boshqaruv rejasi	MOLDING ASM FRT LH/RH								
"Ur Koram Co" MCHJ																		
Mod	J-200	Yatkazib beruvchini tasdiqlash suruhi					Sana belgilash											
Qism raqami	0																	
Qism nomi	Ish/chiqarish LINYA 1		Rivojlanish jamoasi	tomonidan ishlab chiqilgan	Texnologiya	Ishlab chiqish	Sotish	Sotib olish	Iste'molchi tomonidan texnik ma'qullangan sana (agar kerak bo'lsa):									
Provedor	KOD	0	Boshqa tasdiqlash/sana (agar kerak bo'lsa)					Iste'molchi tomonidan sifatni tasdiqlash asasi:										
"Ur Koram Co"																		
QISM N.	JARAYON NIMI	TASHKIL	XISMIYATLARI				NAZORAT USULLARI				MAVJIL	STANDART	HARAKAT REJASI					
			Yo'q.	MAHSULOTLAR	JARAYON	TASHKIL	MAHSULOT/STANDART PARAMETRELAR	TEST USULLARI VA QILINISH	NAMUNA QTY	DAVRI				NAZORAT USULLI	FRD.	SIFAT		
ASSY 07 GP - 12	GP - 1 2	BOSHQARUV	Tekshirish ko'rsatkichi	1	Tashqi ko'rinish				Hech qanday deformatsiya yoki zang bo'lmash kerak Og'irligi 112 gr. Eni 12 sm Uzunligi 43 sm	Vizual tekshirish	100%	Yuk tashish	Tekshirish ro'yxati	0	Jarayonni boshqarish	To'xtatish yoki qayta		
				2	Ertib qo'llab ush holati						Vizual tekshirish	100%	Yuk tashish	Tekshirish ro'yxati	0	Jarayonni boshqarish	To'xtatish yoki qayta	
				3	AVTOMOBIL model bo'yicha samlash					1) TO'LIQ (LHD: 94536506)	Vizual tekshirish belgisi	100%	Yuk tashish	Tekshirish ro'yxati	0	Jarayonni boshqarish	To'xtatish yoki qayta	
	QADOQLASH \ BARKA		1	PAKET				Yuk tashish paytida hech qanday deformatsiya bo'lmash kerak -	Vizual	100%	Palet	Darajali audit	0	APQP - Erta ishlab chiqarishni saqlash	Qayta ko'rib chiqishni			
			2	MARKALASH				Yorliq qism modeliga mos kelishi kerak GP-12 yorlig'ini yopishtirish	Vizual	100%	Palet	Darajali audit	0	Qayta ko'rib chiqishni to'xtatish				

MOLDING ASM FRT LH/RH ni avtomobildagi o'ri va andozada tekshirish

Metrologik xarakteristikasi:

- Model J-200
- Og'irligi 112±3gr,
- Eni 1200±3 mm
- Uzunligi 4300±3 mm

Par.Certifikat

İki tomonli (ozil) (bilatena) Bir tomonli (MIN) Bir tomonli (MAX)

O'lchash tartiblarini soni: **5**

Mahsulot Komponent

Tashkilot: "UzKorvanKo" MCHJ Sayurtmuchi: Sifat bo'limi Sana: 18.05.2023

Mahsulot raqami: 12345 Mahsulot nomi: Bifekch nabli an

Chizma raqami: 12345 Muh-ellik o'zgarishi ha:

O'lchash vositasi

O'lchash vositasi raqami: Tarozil (P-200)g1 gr

O'lchash tavsifi: Molding ASM FRT LH/RH massa/ aniqlash O'lchov birligi: %

SPEC: 112,00 Piyos: 112,30 Minus: 111,70

Yuqori nazorat chegarasi: 112,30 Merkasi nazorat chegarasi: 112,00 Quyil yozorati chiqi: 111,70

O'rtacha qiymatlar diagrammasi (X-Chart)

Chiqarish diagrammasi

Statistik ko'rsatkichlar nomi

Nomi	Qiymati
O'lchangan natijalar soni	100
Quyil nazorat chegarasi (LCL)	111,70
Merikasi nazorat chegarasi (UL)	112,00
Yuqori nazorat chegarasi (UCL)	112,30
O'lchamani umumiy yigindi	11200,6
O'rtacha qiymat (X)	112,006
Eng yuqori ko'rsatkich	112,3
Eng quyil ko'rsatkich	111,7
LCL dan quyil ko'rsatkichlar	16
UCL dan yuqori ko'rsatkichlar	0
O'rtacha quloch ko'rsatkichi (R)	0,15
D ₄ ko'rsatkichi n = 5	0,2308
Yuqori imkoniyet indeksi (CPU)	1,520
Quyil imkoniyet indeksi (CPL)	1,582
Imkoniyet indeksi (C _p)	1,551
Jaqilayim imkoniyatlar (C _{pk})	1,520
Imkoniyatlar talabchiligi (C _{DR})	0,045
Std. og'irligi (n-1)	0,1003
Std. og'ir koeffitsienti (n)	0,0068
Ferq (n-1)	0,0101
Ferq (n-1)	0,0100
ishlab chiqarish ko'rsatkichi (Pp)	0,0068
ishlab chiqarish tendentsiyasi (Pr)	1,0032
ishlab chiqarish yaroqiligi (Ppk)	0,9768

O'qloq diagrammasi (R-Chart)

Chegara ichida gistogramma

O'LCHOB NATIJALARI

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	112,00	112,20	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
2	112,00	112,20	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
3	112,00	112,20	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
4	112,00	112,20	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
5	112,00	112,20	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	112,00	111,90	112,00	112,00	111,80	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
O'rtacha	112,04	112,22	112,02	112,02	112,04	112,04	111,98	112,00	112,00	112,00	111,94	112,00	112,00	111,88	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,04
Quloch	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Takrorlanish va takrorlanuvchanlik R&R yoki GRR qiymatini baholash

MSA-iaravoni № 30.04.24

Ko'rsatkich Qism raqami O'lchash vositasi

QISM ISCKI DIAMMETRI 112 12 345 №14523

Yuqori nazorat chegarasi 112,3 Molding ASM FRT LH/RH Sana: 30.04.2024y. Tarozil

Quyil nazorat chegarasi 111,7 Massasi aniqlash

Namunalar soni (N) 10 O'lchovchilar soni (M) 3 Urinishlar soni (Q) 3

NAMUNALAR

O'lchovchilar va urnishlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	O'rtacha va quloch
A	112,04	112,00	112,00	112,15	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,019
B	112,00	112,00	112,25	112,10	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,025
C	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	112,000
O'rtacha qiymat	AVE	112,01	112,09	112,00	112,17	112,00	111,97	112,00	112,00	112,00	X: 112,024
Quloch	R	0,04	0,22	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	R: 0,041
O'rtacha qiymat	AVE	112,00	112,00	112,22	112,10	112,00	112,00	112,00	112,00	111,90	X: 101,822
Quloch	R	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R: 0,005
O'rtacha qiymat	AVE	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	X: 101,800
Quloch	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R: 0,000
PART AVERAGE		112,00	112,03	112,07	112,09	112,00	111,99	112,00	78,00	111,97	X: 34,089

$(R_s + R_p + R_c) / (\# \text{ OF APPRAISERS}) = R = 0,015$

$X_{diff} = (\text{Max } X - \text{Min } X) = 10,224$

$UCL_s = R \times D_4 = 0,040$

MEASUREMENT UNIT ANALYSIS

Takrorlanish (EV)

$EV = R \times K_1$

0,009

%EV = 100 (EV/Tol)

9,06

Takrorlanuvchanlik (AV)

$AV = \{(X_{diff} \times K_2) - (EV/nr)\}^{1/2}$

5,348

%AV = 100 (AV/Tol)

5348,00

Takrorlanish va takrorlanuvchanlik (GRR)

$GRR = \{(EV^2 + AV^2)\}^{1/2}$

5,348

%GRR = 100 (GRR/Tol)

5348,01

Namuna o'lchovuvchanligi (PV)

$PV = R_p \times K_3$

10,721

%PV = 100 (PV/Tol)

10720,96

Tolerance (Tol)

Tol = Upper - Lower / 6

0,100

ndc = 1.41(PV/GRR)

5,00

Run Chart

Tahlilash o'tkazdi: Uzaqov Jamshid BMI

O'lchovchilar:

A Toxirov O.

B Anorboyev A.

C Asqarov M.

Appr A, Appr B, Appr C histograms showing normal distributions.

Tashkilot menejment tizimiga IATF 16949:2016 Sifat menejmenti tizimlari talablari joriy etish bilan qo'yidagi ijobiy ko'rsatkichlarga erishildi:

-nazorat rejasi (C/P), SPC va MSA raqamlashtirilgan tahlillash metodlarini ishlab chiqarish jarayonlari sifat nazoratiga qo'llash bilan nuqsonlar yuzaga kelishini oldini olishga erishildi;
-SPC va MSA statistik metodlaridan foydalanishda zamonaviy komp'yuterlashtirilgan dasturlarini qo'llash natijasida (10 minutda) ishlab chiqarish imkoniyatini aniqlash va (50 minutda) o'lchov tizimi tahlillashga erishildi.

References:

1. ISO 9001:2015 Sifat menedjmenti tizimlari. Talablar.
2. IATF 16949:2016 Quality management systems. Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations. International Automotive Quality Management System Standard.
3. Mamajonov A.A., Jo'raev Z. B., Xamdamov B.R. Avtomobilsozlik mahsulot ishlab chiqarishni kelishish: Monografiya –Andijon-2020. “Xayot nashriyoti” -184 b.
4. Mamajonov A.A., Solieva D. A. /Zamonaviy avtomobilsozlik korxonalarida sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish// NamMTI ilmiy-texnika jurnali www.nammti.uz Scientific and technical journal of NamIET TOM 4 № 3, 2019. 193-198 b.
5. Mamajonov A.A., Xamdamov B.R., Xakimov D.V. /Xalqaro standartlarda siyosat va maqsadlarga qo'yilgan talablar// NamMTI ilmiy-texnika jurnali www.nammti.uz Scientific and technical journal of NamIET TOM 5 - № 2, 2020292-299 b.
6. Mamajonov A.A., Xamrakulova Z.F. /IATF 16949 Standartini qo'llashning afzallik taraflari// So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. Respublika ilmiy-uslubiy jurnali. Materiallari to'plami. 6-JILD 9-son 13.09.2023, 47-50 b.
7. Mamajonov A.A., Xamrakulova Z.F /Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fanni ishlab chiqarish bilan integratsiyalashtirish// “Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan-ta'lim- ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” xalqaro ilmiy-texnik anjuman.
8. Ilmiy-maqola va tezislari to'plami IV. 5.03.2024y. Andijon 130-131 b.